

ЎСМИР ҚИЗЛАРДА МЕНСТРУАЛ ЦИКЛ БУЗИЛИШИДА ГЕНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Исмоилова К.Г., Зуфарова Ш.А.

Тошкент Педиатрия тиббиёт институти

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, "репродуктив саломатлик - бу нафақат репродуктив тизим, унинг функциялари ва жараёнлари билан боғлиқ барча жиҳатларда касаллик ёки ногиронликнинг йўқлиги эмас, балки тўлиқ жисмоний, рухий ва ижтимоий хавфсиз ҳолатидир".

Менструал дисфункция кўпинча қалқонсимон без дисфункциясининг асоратлари ҳисобланади. Ўсмирлик даврида репродуктив тизимнинг нейроэндокрин регуляциясининг бундай бузилишлари энг хавfli ҳисобланади. Афсуски, қалқонсимон без касалликларида ҳайз кўришнинг бузилиши ҳақида адабиётларда маълумотлар жуда кам ва мавжуд маълумотлар асосан катта ёшли беморларни ўрганишга асосланган, шунинг учун қалқонсимон без патологияси билан боғлиқ бўлган ўсмир қизлардаги ҳайз даврининг бузилиши муаммоси ҳал қилинмаган ва кўшимча ўрганишни талаб қилади [15].

Ҳайз кўришнинг бузилиши статистик маълумотларга кўра, деярли ҳар учинчи қизда учрайдиган болалар ва ўсмирлар гинекологиясида энг кўп учрайдиган патологиялардан бири ҳисобланади. Афсуски, соғлиқни сақлаш амалиётида балоғатга етиш даврида ҳайз кўришнинг бузилиши фақат оғир клиник кўринишлар билан намоён бўлгандагина ташхисланади ва шунинг учун эрта даволаш, айниқса касалликнинг олдини олиш чоралари оқсамокда. Кам сонли тадқиқотлар менструал функция патологиясининг шаклланиши ва ривожланишида перинатал ва постнатал хавф омилларининг ролини ўрганишга бағишланган [12].

Кўпгина тадқиқотларга кўра, замонавий ўсмир қизларнинг репродуктив салоҳияти ошиб бораётган умумий касалланиш туфайли пастлиги аниқланган. Ўсмир қизларда соматик касалликлар билан касалланиш ўғил болаларга қараганда 10-15% га юқори. Соматик патология частотасининг ортиши фониде гинекологик касалликларнинг кўпайиш тенденцияси ҳам мавжуд. [4,5,18] Қатор муаллифларнинг хулосаларига кўра, ўсмир қизларда ҳайз даврининг бузилиши таркибиде бирламчи дисменорея 78,3%, иккиламчи дисменорея 6,6% ни, олигоменорея 8,5% ни ташкил этади; шу қаторда меноррагия 4,4%, бирламчи ва иккиламчи аменорея эса мос равишда 1% ва 1,6% да аниқланган. [4,5,18]

Тухумдон фаолиятига генетик омилларнинг таъсири ҳақида бир қатор маълумотлар бор [15; 85-100-ст, 16; 137-148-ст]. Менструал цикл бузилишининг генетик сабаблари ҳам Х хромосома, ҳам Y хромосома ёки

аутосомаларни ўз ичига олган битта генлар туфайли бўлиши мумкин [17; 635-643-ст]. Шу билан бирга, тор доирадаги намуналарда бўлиши ҳамда генетик ва экологик таъсирлар улушининг кўшилиб келиши каби омиллар ҳайз бузилишлари кўп факторли касаллик эканлигини кўрсатади, бунда ҳам генетик, ҳам атроф-муҳит омиллари муҳим роль ўйнайди [18; 187-192-ст].

GNRHR гени (гонадотропин рилизинг гормон рецепторлари) 4q13.2-3 хромосомасида жойлашган бўлиб, учта кодловчи экзонни ўз ичига олади ва GnRH рецепторларини кодлайди. ГнРГ рецепторлари асосан гипофиз гонадотропин ҳужайраларида экспрессияланади ва унинг фаоллашиши ЛГ ва ФСГ секрециясини рағбатлантиради [1; 21-28-бет]. ГнРГ гени гонадотропин гормонлар, лютеинловчи гормон (ЛГ) ва фолликулстимуляцияловчи гормон (ФСГ) секрециясини стимуллаш учун ГнРГ таъсирига воситачилик қилади. Ушбу рецептор ўз таъсирини фосфатидинозитол-кальций иккиламчи мессенжер тизимини фаоллаштирадиган G оқсиллари билан боғлаш орқали воситачилик қилади [4; 834-843-ст].

Нормал физиологик таъсирини амалга ошириш учун нафақат унинг қондаги етарли концентрацияси, балки ВДР нинг ҳам нормал функционал фаоллашуви ҳам муҳимдир. Биринчидан, Д витамини тухумдонлардаги Д витамин- рецепторлари (ВДР) фаоллаштиради ва шу орқали андрогенларнинг эстрогенларга айланишини оширади [5; 1317-1324-ст]. Иккинчидан, Д витамини тухумдонларда ФСГ рецепторлари экспрессиясини оширади ва АМГ рецепторлари (фолликулогенез ингибитори) экспрессиясини камайтиради. Натижада, ФСГ рецепторларининг фаоллашиши гранулоза ҳужайраларининг пролиферациясига олиб келади, айнан ушбу ҳужайраларда эса андрогенларнинг эстрогенларга айланиши содир бўлади [6; 460-468-б]. Бундан ташқари, баъзи тадқиқотлар Д витамини иккала жинсдаги ФСГ нинг етарли даражада ифодаланиши учун ҳам муҳимлигини тасдиқлаган. Акс ҳолда, ФСГ концентрациясининг пасайиши андроген ва эстроген нисбатларини ўзгартириши мумкин, бу эса ҳайз циклининг бузилишига олиб келади [7; 95-102-б]. Ушбу таъсирларнинг барчасини Д витамини ВДР орқали ўзаро боғлиқлик ҳисобидан амалга оширади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳайз даврининг бузилиши билан алоқадор бўлиши мумкин бўлган кейинги номзод ВДР гени rs1544410 ёки BsmI полиморфизмидир. Ушбу SNP эндонуклеаза рестрикцияси фрагменти узунлиги полиморфизми сифатида ҳам таниқли. VDR rs1544410 8-интроннинг 3'UTR минтақасида жойлашган (А/Г) аденин/гуанин алмашинувини ифодалаб, VDR функцияси ва тузилишини ўзгартирмаган ҳолда поли(А)-қуйруқ билан чамбарчас боғланади ва мРНК барқарорлигига яққол таъсир қилади, яъни минор (кичик) аллел мРНК барқарорлигига салбий таъсир қилади. Бу эса ВДР

оқсил экспрессиясининг ўзгаришига олиб келади ва VDRнинг трансляцион активлигига таъсир қилади деб ишонилади [8; 305-308-ст]. [10; 93-98-ст].

Одамларда Д3 витамини VDR орқали турли тўқималарда, шу жумладан тухумдонлар, бачадон ва вагина каби репродуктив тўқималарда 3000 га яқин генлар транскрипциясини модуляция қилишда қатнашади [11; 765-778-б]. VDR ДНК специфик локусига боғланиш орқали транскрипцион фактор сифатида таъсир кўрсатди. Турли хил рецептор ҳудудлари ДНКни боғлаш, рецепторларни димеризация қилиш, ген ва кофакторни фаоллаштириш каби ўзига хос функцияларга эга. Д витамини рецепторлари (VDR) гени 12-хромосомада (12q13.1) жойлашган бўлиб, узунлиги 100 кб дан ошади ва 100 дан ортиқ полиморф жойлар тахмин қилинади. Энг кенг тарқалган ва нисбатан яхши ўрганилган VDR ген полиморфизмларига BsmI (rs1544410), TaqI (rs731236), ApaI (rs7975232), FokI (rs2228570) ва Cdx2 (rs11568820)лар киради. Ушбу полиморфизмлар рецепторлар тузилишига ёки мРНК барқарорлигига таъсири туфайли маълум метаболик ва клиник бузилишлар келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, BsmI полиморфизми гарчи оқсил кетма-кетлигига таъсир кўрсатмасда, ДНК кетма-кетлигининг ўзгартириши сабабли ген экспрессиясига ва мРНК стабиллигига негатив таъсир кўрсатади [18; 802-812-б]. VDR билан боғлиқ генетик полиморфизмлар плазмадаги лютеинловчи гормон (полиморфизм турига боғлиқ равишда камайиши ёки ошиши), SHBG (экспрессиясини камайиши), тестостерон (эркин тестостерон миқдорини ошиши) ва инсулин (инсулин резистентлигини келтириб чиқариши) даражаларига таъсир кўрсатади [19; 225-232-б, 10; 741-749-б]. Унга кўра, витамин Д тухумдонга VDR активлаш орқали ароматаза ферментини экспрессиясини ошириш ёрдамида андрогенларни эстрогенга трансформациясини стимуллади [17; 1317-1324-б, 18; 391-396-б]. Бу таъсир механизми орқали витамин Д дефицити ёки VDR фаоллиги пасайиши натижасида андрогенлар эстрогенга трансформацияси бузилади, бу эса гиперандрогенемияга сабаб бўлиши мумкин. Нормал ҳолатда, витамин Д тухумдонларда ФСГ рецептори экспрессияси кучайтиради, фолликулогенез ингибитори АМГ рецепторини прессорлайди. Ўз-ўзидан витамин Д дефицити ёки VDR фаоллиги пасайиши ФСГ рецептори орқали индукцияси пасайиши, гранулёз хужайраларини фаолиятини, хусусан андрогенларни эстрогенга трансформацияловчи фаолияти пасайишига сабаб бўлади [22; 460-468-б]. Натижада, тухумдон фолликулаларини ФСГга сезувчанлиги пасайиши, ҳамда андроген ва эстроген нисбати бузилиши менструция цикли бузилишига сабаб бўлиши мумкин. Ушбу фаол, янги тадқиқот соҳаси сўнгги пайтларда кўпроқ қизиқиш уйғотди, кўплаб тадқиқотлар зардобдаги 25-гидроксивитамин Д (25(OH)Д) нинг паст концентрацияси ва инсулинга резистентлик ривожланиши,

гирсутизм, овуляция касалликлари, бепуштлик ва ТПКС касалликлари орасида мусбат боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди. Бундан ташқари, қон зардобиди Д витамини ва калций микдори ортиши ТПКС мавжуд аёлларда, касаллик коррекцияси ва репродуктив функцияларни яхшиланишига сабаб бўлиши мумкинлиги тахмин қилинган [12; 123-131-б, 15; 33-38-б, 16; 378–381-б].

Д витамини концентрациясининг пастлиги ва ҳайз даврининг бузилиши ривожланиши ўртасида мусбат боғлиқлик бошқа тадқиқотларда ҳам ўз ифодасини топган [14; 312-319-б]. Хусусан, олигоменорея ва аменорея билан оғриган аёллар мунтазам менструал цикл бузилиши Д витамини концентрациясининг бундай клиник белгилар кузатилмаган беморларга нисбатан статистик ишончли пасайганлиги баъзи тадқиқотлар кўрсатади [18; 123-131-б, 13; 378–381-б, 14; 312-319-б].

Олинган натижалар асосида ўсмир қизларда ҳайз цикли бузилишини башоратлаш, эрта аниқлаш ва даволаш мезонларини ишлаб чиқиш, ҳайз сиклидаги бузилишлар ўсмир қизларда нейроэндокрин мувозанатнинг ривожланиши фонида репродуктив дисфункцияга сабаб бўладиган функционал боғланишларнинг ўзаро боғлиқлигини шаклланишига олиб келади. Шу сабабли, қалқонсимон без касалликлари бўлган ўсмир қизлар, айниқса, гипотирозидизм билан оғриган қизлар учун ҳайз даврининг турли хил бузилишларини ривожланиш хавфини эндокринолог билан биргаликда бошқариш ва кузатиш тактикасини ишлаб чиқиш учун текширилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева Р.Г. Условия и образ жизни как факторы риска нарушений репродуктивного здоровья у учащихся девушек 15–18 лет с дефицитом массы тела. Р.Г.Абдуллаева, М.Б.Хамошина, Е.В.Радзинская Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологической науки и практического здравоохранения: сборник материалов конференции с международным участием Судак. 2009: 3–6.
2. Адамян, Л.В. Оперативная гинекология детей и подростков. Л.В.Адамян, Е.А. Богданова. ЭликсКом. 2004: 208.
3. Аталян А.В. Состояние основных звеньев нейроэндокринной системы у женщин с гиперпролактинемией и различным статусом фертильности А.В. Аталян Бюллетень СО РАМН. 2008; 1:11–16.
4. Баранов А.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий А.А.Баранов, В.Р.Кучма, Н.А.Скоблина. Научный центр здоровья детей РАМН. 2008: 216.

5. Буралкина Н.А. Параметры овариального резерва девочек 15-17 лет с гармоничным половым и физическим развитием. Н.А. Буралкина, Е.Уварова *Репродуктивное здоровье детей и подростков*. 2010; 3: 20-28.
6. Буралкина Н.А. Овариальный резерв у здоровых девочек-подростков. Н.А. Буралкина, Е.В.Уварова *Педиатрическая фармакология*. 2010; 5: 38-43.
7. Белик С.Н. Место синдрома хронической усталости среди факторов риска нарушения репродуктивного потенциала молодежи. С.Н.Белик, И.В.Подгорный, Ю.В.Можинская, Т.В.Жукова, О.А.Свинтуховский *Сборник конференции НИЦ Социосфера*. 2016; 23: 44–47.
8. Евенец С.А. Гормонально–метаболический статус у девочек-подростков с первичной олигоменореей на фоне оптимальной массы тела и ее дефицита С.А.Левенец, Д.А.Кашкалда, Н.А.Удовикова *Украинский журнал детской эндокринологии*. 2013; 2 (5): 5-8.
9. Журавлева И.В. Здоровье подростков: социальный анализ. ИС РАН. 2002.
10. Жуковец И.В. Особенности формирования репродуктивной системы у девочек с дисфункцией гипоталамуса. И.В.Жуковец, Т.С.Быстрицкая *Доктор.Ру*. 2012; 1 (69): 52-55.
11. Коколина В.Ф. Маточные кровотечения пубертатного периода (пособие для врачей) *Медпрактика-М*. 2007: 32.
12. Коколина В.Ф. *Детская и подростковая гинекология*. *Медпрактика-М*. 2012: 640 с
13. Коколина В.Ф. *Гинекологическая эндокринология детского и подросткового возраста*. *Медпрактика-М*. 2005: 340.
14. Кулаков В.И. *Руководство по гинекологии детей и подростков* В.И. Кулаков, Е.А. Богданова. «Триада - X». 2005: 336.
15. Орлова В.С. Эпидемиология нарушений менструальной функции девушек –подростков на популяционном уровне. В.С.Орлова, И.В.Калашникова, О.В.Моцная *Журнал акушерства и женских болезней*. 2009; 3: 67-74.
16. Сависько А.А. *Поликлиническая педиатрия в схемах и таблицах*. А.А.Сависько, В.Н.Чернышов, С.Г.Гончаров, М.С.Касьян, Т.Б.Козырева, А.А.Лебедеенко, В.Д.Павленко, С.Н.Полукеева, Т.Д.Тараканова, Л.С.Щербак *Ростов-н ГОУ ВПО РостГМУ*. 2009: 560.
17. Серов В.Н. *Клинико-физиологические основы гинекологической эндокринологии* В.Н.Серов, А.А.Кожин, В.Н.Прилепская. *Ростов-н Эверест*. 1998: 368.

18. Семенова Л.Г. К вопросу о нарушениях менструального цикла у девочек-подростков: частота встречаемости, структура, особенности течения. Л.Г.Семенова, В.Т. Манчук Сибирский медицинский журнал. 2008; 4: 61-62.
19. Уварова Е.В. Пособие по обследованию состояния репродуктивной системы детей и подростков: для врачей-педиатров, акушеров-гинекологов и урологов-андрологов Е.В.Уварова, Д.И.Тарусин. Триада – Х. 2009: 232.
20. Чеботарева Ю.Ю. Механизмы формирования синдрома поликистозных яичников в периоде полового созревания, клиническое течение, профилактика и лечение: автореф. дис. докт. мед. наук: 14.01.01. – Ростовн. 2009: 40.
21. Чеботарева Ю.Ю. Особенности адаптационных реакций у пациенток с синдромом поликистозных яичников. Ю.Ю.Чеботарева, И.П.Кочеткова Кубанский научный медицинский вестник. 2009; 5: 132-134.
22. Чеботарева Ю.Ю. Механизмы формирования синдрома поликистозных яичников в периоде полового созревания, клиническое течение, профилактика и лечение. Ю.Ю.Чеботарева Международный эндокринологический журнал. 2011; 6 (38): 105-114.
23. Charania J.S., Salaskar V.V. Disorder of sexual development in menstrual dysfunction. Journal Obstet Gynaecol India. 2014; 3: 190– 193. Christ J.P. Follicle number, not assessments of the ovarian stroma, represents the best ultrasonographic marker of polycystic ovary syndrome. 2014; 101(1): 280–287.
24. Paris F., Tardy V., Chalancon A. et al. Premature pubarche in Mediterranean girls: high prevalence of heterozygous CYP21 mutation carriers. Gynecol Endocrinol. 2010; 5: 319-324.
25. Welt C.K., Evaluation of the menstrual cycle and timing of ovulation. UpToDate [Electronic resource]. UpToDate, Inc, 2014. Mode access: http://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-menstrual-cycle-andtiming-of-ovulation.source=search_result&search=oligomeno. 2014.
26. Zitelli B.J., Nowalk A.J. Pediatric and Adolescent Gynecology Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, Sixth Edition. 2012; 18: 693-730.

THE CONTENT OF USING PROJECT METHODS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONCEPTS FOR 5-YEAR-OLD CHILDREN

Toshtemirova Dilnura Soxib qizi

JSPU

Annotation: The use of project methods in the formation of ecological concepts for 5-year-old children offers a dynamic, hands-on approach to early environmental education. This method engages young learners by involving them directly in exploring ecological themes, fostering an understanding of nature, sustainability, and the interconnectedness of life. Projects centered on topics such as plant growth, animal habitats, recycling, and water conservation allow children to participate in practical activities like planting seeds, observing nature, and working together on group tasks. Through active participation, collaborative work, and reflection, children build ecological awareness while developing a sense of responsibility toward the environment. The project method not only makes abstract ecological concepts more accessible but also cultivates curiosity, teamwork, and a deeper connection to the natural world, laying the foundation for lifelong environmental consciousness.

Key words: Projects ecological concepts method of nature planting practical activities.

Using project methods to form ecological concepts for 5-year-old children is an effective way to engage them in hands-on learning and foster a deeper understanding of the environment. Project-based learning allows children to explore ecological themes actively, helping them develop concepts such as the importance of nature, sustainability, and the interconnections between living things. Here's how the project method can be applied in forming ecological concepts for young children:

Choosing a Relevant and Simple Ecological Topic. For 5-year-olds, the ecological topics should be simple and directly related to their everyday experiences. Some potential topics include:

- **Plants and Trees:** Teaching about different types of plants, how they grow, and their importance for the environment.
- **Animals and Habitats:** Exploring how animals live in different environments (forest, ocean, etc.) and how they depend on plants and other animals.
- **Recycling and Waste Management:** Introducing the concept of recycling and waste reduction in an age-appropriate manner.
- **Water Conservation:** Simple lessons about the importance of water and how to use it wisely.

Project Planning and Exploration